

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI - NORME VECHI ȘI NOI, SOLUȚII DOCTRINARE ȘI JURISPRUDENȚIALE PERENE

CERCEL Sevastian

doctor în drept, profesor universitar,
Institutul de cercetări socio-umane "C.S. NICOLAESCU-PLOPȘOR"
al Academiei Române

Summary. *The Romanian Civil Code regulates the principle of the best interest of the child and provides for its application in different subjects through special rules, which ensure a certain content and preserve the flexibility of the concept. In order to reach this legislative solution, Romanian law went through several stages. First, the Civil Code of 1864 regulated parental power and gave parents, especially the father, increased authority in family relations. Secondly, the Family Code of 1954 focused parental protection on the interests of the child and provided for the equality of parents in relations with minor children. Finally, after 1990, beginning with doctrine and jurisprudence, later also on a legislative level, a significant revival can be observed in national law in the matter of the protection of children's rights. Especially after 2004, the idea of the best interest of the child became a veritable axis of the rules in this matter, and the Civil Code consolidated the respective direction from 2011.*

Keywords: *the best interest of the child; Civil Code from 1864; Family code; the protection and promotion of children's rights; The Romanian Civil Code.*

1. Preliminarii. Explozia de bucurie a celor care devin părinți este cunoscută și firească, iar momentul nașterii unui copil este esențial pentru familie. Este stabilit că pe măsură ce crește copilul se intensifică legăturile afective între părinți și el, așa încât se consolidează instinctul de a-l apăra și îngriji. Se pare că sentimentele părintești cresc împreună cu copilul, care consolidează relațiile afective dintre soți, împlinește fericirea lor și întărește răspunderea lor socială. Ideea protecției copilului este naturală, iar diferitele soluții legislative formulate în timp au căutat un echilibru între interesele care pot tulbura pacea "cuibului" și interesul copilului de a crește și a se dezvolta normal. În dreptul românesc, Codul civil din 1864, Codul familiei din 1954 sau Codul civil actual, în vigoare din 2011, reglementând relațiile dintre părinți și copii, au fixat în tabloul general al "casei părintești" repere juridice esențiale, căutând locul cel mai potrivit pentru dezvoltarea copilului, iar jurisprudența a susținut constant ideea ocrotirii acestuia.

În prezent, în Cartea a II-a, intitulată "Despre familie", a Codului civil, titlul I – "Dispoziții generale" -, există dispoziții esențiale pentru subiectul în discuție, așa cum poate să rezulte din simpla observare a notelor marginale ale unor articole: art.261 – *Îndatorirea părinților*; art.262 – *Relațiile dintre părinți și copii*; art.263 – *Principiul interesului superior al copilului*; art.264 – *Ascultarea copilului*. În plus, sintagma "*interesul superior al copilului*" este prevăzută în numeroase articole

din Codul civil, precum: art.272 alin.2 (Vârsta matrimonială); art.324 alin.1 (Atribuirea beneficiului contractului de închiriere); art.383 alin.2 (Numele de familie după căsătorie); art.396 alin.1 (Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori); art.398 alin.1 (Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte); art.400 alin.1, 2 și 3 (Locuința copilului după divorț); art.452 lit. a (Principiile adopției); art.454 alin.1 (Procedura adopției); art.456 (Pluralitatea de adoptați – frați și surori); art.467 (Refuzul părinților de a-și da consimțământul); art.476 alin.2 (Desfacerea adopției); art.480 alin.2 (Nulitatea absolută a adopției); art.481 (Menținerea adopției); art.482 alin.1 (Efectele încetării adopției); art.483 alin.2 (Autoritatea părintească); art.486 (Neînțelegerile dintre părinți); art.495 (Înapoierea copilului de la alte persoane); art.496 alin.5 (Locuința copilului); art.506 (Învoiala părinților); art.508 (Condiții, cu privire la ”Decăderea din exercițiul drepturilor părintești”); art.512 alin.2 (Redarea exercițiului drepturilor părintești). Diferitele aspecte reglementate care trimit la interesul superior al copilului asigură și elementele care dau conținut acestui concept.

În Constituția României, principiul ocrotirii intereselor copilului se regăsește în art.48 cu denumirea marginală ”Familia”, precum și art.49 ” Protecția copiilor și a tinerilor”¹. Pe de altă parte, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (republicată în M. Of. nr.159 din 5 martie 2014) și Legea nr.273/2004 privind procedura adopției (republicată în M. Of. nr.739 din 23 septembrie 2016), conțin norme speciale privind interesul superior al copilului. Mai întâi, art.6 lit. a) din Legea nr.272/2004 prevede: „Respectarea și garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: a) respectarea și **promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului**” (s.n.). La o primă lectură a textului se remarcă voința legiuitorului de a impune primordialitatea interesului copilului pentru orice măsură care îi este aplicabilă, actele juridice încheiate sau emise în această materie, drepturile și obligațiile ce revin persoanelor care se ocupă de copil, precum și deciziile autorităților privitoare la acesta. Referitor la dreptul copilului de a întreține relații personale cu părinții, rudele și alte persoane față de care este atașat, trebuie observate dispozițiile art.17 alin.(1) și (2), art.19 și art.22 din Legea nr.272/2004. La rândul său, art.36 alin 8 dispune: „În cazul existenței unor neînțelegeri între părinți cu

¹În rândurile care urmează vom continua analiza privind interesul superior al copilului, care a fost prezentată în timp la diferite dezbateri și publicată în studii precum: S. Cercel, D. Ghiță, *Încredințarea copiilor minori unuia dintre părinți în urma divorțului. Interesul superior al copilului, Opinia copilului potrivit art.42 C. fam și art.24 din Legea nr.272/ 2004*, în revista Curierul Judiciar nr.6/ 2006, p. 8-19; O. Ghiță, S. Cercel, *Interesul superior al copilului*, în Revista Română de Drept Privat nr.3/ 2018, p. 130-147, astfel încât anumite aspecte vor fi preluate și vor continua demersurile anterioare. Pentru comentariul normelor constituționale, a se vedea I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coord.), *Constituția României. Comentariu pe articole*, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 492-501.

privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, instanța judecătorească, după ascultarea ambilor părinți, **hotărăște potrivit interesului superior al copilului**” (s.n.). În fine, art.38 prevede expres: ”Copilul nu poate fi separat de părinții săi sau de unul dintre ei, împotriva voinței acestora, cu excepția cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare și numai dacă acest lucru este **impus de interesul superior al copilului**” (s.n.). În al doilea rând, Legea nr.273/2004 privind procedura adopției prevede chiar în primul articol: „Următoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adopției: a) **principiul interesului superior al copilului**”. Această idee fundamentală este prevăzută și în art.452 C. civ., care enumeră principiile ce guvernează procedura adopției. Se admite că acesta este atât un principiu, cât și un caracter al adopției, iar anterior Codului civil actual era considerat chiar o condiție de fond la adopție.

Diferite reglementările internaționale conțin norme privind protecția copilului și prioritatea interesului acestuia. Spre exemplu, dispozițiile art.3 alin.(1) din Convenția cu privire la drepturile copilului² consacră principiul conform căruia „în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, **interesele copilului vor prevala**”, iar art.8 a consacrat „dreptul copilului de a și păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele său și relațiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fără amestec ilegal”. De subliniat că în dreptul român, art.9 alin.(1) din Legea nr.272/2004 prevede: „Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale”, iar în sistemul mijloacelor de identificare se apreciază constant că atributele de identificare constituie „dreptul comun” în materia identificării omului³. Prin prisma reglementărilor menționate, autoritatea

²Adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, a intrat în vigoare la 2 septembrie 1990, iar România a ratificat-o la 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990. Pentru textul Convenției, a se vedea *Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la care România este parte*, vol. I, *Instrumente universale*, IRDO, București, 1997, pp. 232-256; Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (M. Of. nr.243 din 30 septembrie 1992).

³C. Stătescu, *Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1970, p. 98; Gh. Beleiu, *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil*, ed. a 7-a, revăzută și adăugită de M. Nicolae și P. Trușcă, Ed. Universul Juridic, București, 2001, p. 379; T. Ionașcu, *Drept civil. Curs unic pentru facultățile de științe juridice. Partea a II-a. Persoanele*, Litografia și Tipografia Învățământului, București, 1957, p. 57; G.C. Tabacovici, *Prime elemente de Drept civil*, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, București, 1910, pp. 147-192, care analizează „actele stării civile și domiciliul”, iar numele este menționat numai în analiza privind actele de stare civilă. Pentru poziția dreptului civil de „drept comun” și consecințele sale, în doctrina anterioară intrării în vigoare a noului Cod civil, a se vedea: A. Pop, Gh. Beleiu, *Drept civil. Teoria generală a dreptului civil*, TUB, 1980, pp. 38-42; G. Boroi, *Drept civil. Partea generală. Persoanele*, Ed. All. Beck, București, 2002, pp. 6-7; I. Dogaru, S. Cercel, *Drept civil. Partea generală*, Ed. C.H. Beck, București, 2007, pp. 15-16. A se vedea M. Nicolae, *Noul Cod civil între dreptul comun și dreptul privat comun*, în „*In honorem Corneliu Bîrsan*”, Ed.

părintească a fost considerată „garda de corp” a drepturilor copilului a căror respectare constituie realizarea interesului superior al acestuia⁴.

La nivel european regăsim norme privind drepturile copilului în diferite acte, precum: Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la 12 decembrie 2007; Convenția europeană a drepturilor omului din 4 noiembrie 1950, ratificată de România prin Legea nr.30/1994 (M. Of. nr.135 din 31 mai 1994); Convenția europeană din 15 octombrie 1975 asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei, ratificată de România prin Legea nr.101/1992 (M. Of. nr.243 din 30 septembrie 1992); Convenția europeană în materia adopției de copii, ratificată de România prin Legea nr.138/2011 (M. Of. nr.515 din 21 iulie 2011); Convenția asupra relațiilor personale care privesc copiii, ratificată de România prin Legea nr.87/2007 (M. Of. nr.257 din 17 aprilie 2007).

Se impune să observăm că pentru a ajunge la această soluție legislativă dreptul românesc a trecut prin mai multe etape. Mai întâi, Codul civil de la 1864 reglementa puterea părintească și acorda părinților, în special tatălui, o autoritate sporită în relațiile de familie. În al doilea rând, Codul familiei din 1954 a centrat ocrotirea părintească pe interesele copilului și a prevăzut egalitatea părinților în relațiile cu copiii minori. După anul 1990, pentru început în doctrină și în jurisprudență, ulterior și pe plan legislativ, un reviriment însemnat în materia protecției drepturilor copilului se observă în dreptul național. După anul 2004 ideea interesului superior al copilului devine o veritabilă axă a normelor în această materie, iar Noul Cod civil consolidează această soluție juridică.

2. Drepturi și îndatoriri părintești în Codul civil Alexandru Ioan Cuza. În Cartea I – “Despre persoane”, regăsim dispoziții privind relațiile dintre părinți și copii. Spre exemplu, titlul IV – Despre absenți, cap. IV – Despre privegherea copiilor minori ai tatălui care a dispărut (art.124- 126), prevede: “Dacă tatăl dispărut a lăsat *copii minori*, făcuți cu soția sa înaintea plecării sale, *mama va avea privegherea asupra lor*, și va exercita toate drepturile bărbatului, *în privința educației și a administrației averii lor*” (art.124 – s.n.)⁵.

Hamangiu, București, 2013, pp. 29-112. Pentru autonomia și rolul dreptului civil, a se vedea M. Nicolae, *Drept civil. Teoria generală*, vol. I, *Teoria dreptului civil*, Ed. Solomon, București, 2017, pp. 32-172, care distinge între autonomia materială și legislativă a dreptului civil, autonomia științifică – epistemologică și didactică – a dreptului civil (pentru *materia persoanelor*, a se vedea, în lucrarea menționată, în special, p. 90, p. 100, p. 369, p. 371, p. 377).

⁴E. Florian, *Dreptul familiei în reglementarea NCC*, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 283.

⁵Codul civil 1864 s-a aplicat inițial pe teritoriul Principatelor Unite Moldova și Țara Românească, iar, ulterior, după anul 1881, în Regatul României, devenit, după anul 1918, Vechiul Regat. După acest moment, se impune să amintim că problema unificării legislative a României Mari nu a primit soluții rapide nici în materia în discuție. Vom admite că, în principiu, problema extinderii Codului civil în regiunile istorice alipite, mai repede sau mai târziu, excede interesul studiului de față, precum și soluțiile din legea maghiară, austriacă sau rusească aplicabile o anumită perioadă, după

a) Obligația alimentară. O atenție aparte trebuie acordată dispozițiilor privind obligația alimentară între părinți și copii, cuprinse în titlul V – Despre căsătorie, cap. V – Despre obligațiunile ce izvorăsc din căsătorie (art.185- 193, în special art.185-186). Se impune să amintim că în vechiul drept românesc regăsim norme care reglementează raporturile dintre părinți și copii, în general, dar și obligația de întreținere dintre aceștia, în special. În acest sens, în Pravila lui Matei Basarab, în glava 293 dispunea: "Feciorii se nevoesc să hrănească pre părinții lor de vor fi săraci..., așisderea și părinții se nevoes a hrăni pre feciorii lor...". La rândul său, Codul Calimach conținea mai multe dispoziții relevante în această materie⁶. Spre exemplu, art.182 Cod Calimach dispunea: "Părinții de obște sunt îndatorați a da fiilor lor cuviincioasă creștere, adecă: îngrijindu-se pentru viața și sănătatea lor, să le dea trebuincioasa hrană, depinzându-le puterile trupești și iscusințele sufletești spre bine, și întemeiind fericirea lor cea viitoare prin învețături, mai întâi a dogmelor credinței, și apoi a celorlalte folositoare științe"⁷. Datoria de a veghea la întreținerea copiilor până când aceștia se puteau întreține singuri aparținea "mai cu seamă" tatălui, iar mama era în special obligată "să ia

anul 1918, în Transilvania, Bucovina sau Basarabia. Practic, elemente de geografie juridică tranzitorie nu vor fi analizate aici, fără a afirma că sunt lipsite de importanță. Pentru aspecte privind unificarea legislativă în perioada interbelică, George P. Docan (magistrat – mențiune pe copertă – s.n.), *Studii de drept civil comparat. Legislația ungară și austriacă din Transilvania în comparație cu legislația română* (Premiată de Academia Română cu premiul Asachi – mențiune în continuarea titlului), Ed. Curierul Judiciar, București, 1926; Emil Pușcariu (magistrat, Ardeal – mențiune pe copertă), *Principiile unificării legislative. Concepția și metoda ei de realizare. Contribuția dreptului ardelean la unificarea dreptului pozitiv românesc*, Ed. Cartea Românească, Cluj, 1934 (cu prefață de Al. N. Gane, primul președinte al Consiliului legislativ – mențiune pe copertă); Sevastian Cercel, *Considerații privind unificarea legislativă în România în perioada interbelică. De la entuziasm la stagnare, de la argumente științifice la soluții normative*, în Paul Pop, Radu Rizoiu (coord.), volumul conferinței naționale "Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire", Ed. Hamangiu, București, 2020, pp. 190-213; Sevastian Cercel, *Considerații privind unificarea legislativă a României în perioada 1918-1928*, în Revista de științe juridice nr.2/ 2018 (33), pp. 78 – 89. Pentru textul articolelor din Codul civil, Salvator A. Brădeanu, George N. Luțescu, *Codul civil român coordonat cu textele modificatoare, derogatorii ori complectatoare și însoțit de principalele legi uzuale, precum și de dispozițiile rămase în vigoare în Transilvania și Bucovina*, București, 1947, care în nota 1, p. 16, apreciază că dispozițiile art.124-126 au rămas în vigoare (în anul 1947 – s. n.), cu trimitere la art.8 din Legea nr.173 din 4 martie 1941.

⁶În doctrina noastră era remarcată superioritatea Codului Calimach față de Codul civil în această materie, D. Alexandresco, *Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil românesc în comparațiune cu legiurile vechi și cu principalele legislațiuni străine*, Editura tipografiei ziarului Curierul judiciar, București, 1906, tom. I, p. 696, cu referire la art.225 C. Calimach; idem, *Principiile dreptului civil*, Atelierele grafice Socec &Co, București, 1926, p. 239, nr.316. Pentru obligația legală de întreținere între părinți și copii, Sevastian Cercel, *Fundamentele civile ale obligației legale de întreținere*, Ed. Universitaria, Craiova, 2018, p. 145-173.

⁷Corespunzător art.139 C. civ. austriac, care prevedea : "Părinții au în general obligația să crească copiii lor legitimi, adică să îngrijească de existența și sănătatea lor, să le procure o întreținere convenabilă, să dezvolte puterile lor fizice și facultățile lor intelectuale, și să pună temelia prosperității lor viitoare instruindu-i asupra religiei și asupra cunoștințelor utile".

asupra sa îngrijirea corpului și sănătății lor" (art.183 C. Calimach, corespunzător art.141 C.civ. austriac). De asemenea, art.198 Cod Calimach (art.150 C. civ. austriac) prevedea: "Din veniturile averii fiilor se cuvine, în cât vor ajunge, a se face cheltuielile pentru creșterea lor, iar prisosind ceva, să se dea cu dobândă, făcându-se pe tot anul lămurită sumă".

Pe de altă parte, cheltuielile educației erau în sarcina tatălui, în principal (art.art.184 C. Calimach; art.142 C. civ. austriac). Dacă tatăl era lipsit de mijloace sau decedase, această obligație revenea mamei, iar dacă și ea era în imposibilitate de a o executa, obligația de creștere și educare, deci inclusiv obligația de întreținere, revenea, pe rând, bunicilor paterni sau celor materni (art.185-186 C. Calimach; art.143 C.civ. austriac). Cheltuielile făcute pentru îndeplinirea acestor obligații, nu dau nici un drept părinților asupra averii câștigate ulterior de copii, însă dacă "părinții vor cădea în sărăcie", copii sunt obligați să-i întrețină cum se cuvine (art.205-206 C. Calimach, art.154 C.civ. austriac). Dacă părinții nu se îngrijau de hrana și buna creștere a copiilor lor pierdeau puterea părintească (art 233 C. Calimach, art.177 C.civ. austriac) și puteau fi desmoșteniți de copii (art.979 C. Calimach, art.769 C. civ. austriac). Remarcabil este faptul că regăsim dispoziții care reglementează în mod special raporturile dintre părinți și copiii naturali în sensul că au dreptul să ceară, atât de la mamă, cât și de la tată, "*o alimentare, creștere și îngrijire, potrivit cu starea lor*". Drepturile părinților asupra copilului legitim "*se întind cât cere scopul creșterii*" (art.223- 227 C. Calimach, art.166- 171 C. civ. austriac)⁸. Această îndatorire trece, ca și celelalte îndatoriri părintești, la moștenitorii părinților. În situația în care creșterea copilului nu va fi sigură, prin încredințarea lui mamei, "care ar fi nevrednică de a-l crește ori neputincioasă, ori cu totul desfrânată, sau din alte motive nu-l poate crește", tatăl natural are obligația a-l crește el însuși ori a-l duce în alt loc sigur și cuviincios (art.225 C. Calimach, art.169 C. civ. austriac)⁹.

La rândul său, Legiuirea Caragea, în partea a III-a, capitolul XVI, art.7 dispunea: "Quându se va despărții căsătoria, atunci din copii lor partea femească să rămâe totdeauna la mamă, iar partea bărbătească, de sunt mici și au încă

⁸ În dreptul roman, copiilor naturali li se asigura dreptul la alimente - "*Erqo et matrem cogemus, praesertim vulgo quaesitos, liberos, alere: nec non ipsos eam. Item divus Pius significat, quasi avus quoque maternus alere compellatur*" (Mama naturală este obligată a da alimente copiilor ei naturali și aceștia sunt obligați a da alimente mamei lor. Împăratul Antoniu pare a decide că și bunicul după mamă trebuie să dea alimente nepotului său) - L. 5, 4 și 5 Dig., *De agnoscendis et alendis liberis*, 25. 3; un rescript al aceluiași împărat îl obligă și pe tatăl natural să dea alimente fiicei sale, când paternitatea era dovedită în justiție, D. Alexandresco, *Principiile dreptului civil*, op. cit., vol. I, p. 243, nr.325 - "*Item rescriptsit, ut filiam suam pater exhibeat, si constiterit apud iudicium, juste eam procreatam*".

⁹ Potrivit art.247 C. Calimach (art.183 C.civ. austriac) între înfietori și înfiați, precum și între urmașii acestora, există aceleași drepturi ca și între "cei din naștere legiuți părinți și fii".

trebuință de creșterea mumei, să rămâe iarăși la mămă, iar de sunt mari, să-i ia tatăl. După despărțirea căsătoriei să fie dator tatăl să poarte de grijă pentru hrana copiilor; iar de va fi el fără stare, și muma lor în bună stare, să fie muma datoare". De asemenea, art.11, partea a IV-a, capitolul 5 dispune: "Orice înclinare și datorie au fiii cei firești către părinții lor, tot acea înclinare și datorie au și fiii cei de suflet către sufleteștii lor părinți, și aceștia către aceia"¹⁰.

În Codul civil de la 1864, mai întâi, art.185 prevedea: "Căsătoriții contractează împreună, prin simplu fapt al căsătoriei, îndatorirea de a alimenta, a întreține și a-și educa copiii". De asemenea, art.187 impunea: "Copiii sunt datori a da alimente tatălui și mamei lor, și celorlalți ascendenți care se vor afla în lipsă".

b) Puterea părintească. În titlul IX – Despre puterea părintească, art.325-341 Cod civil 1864, regăsim, de asemenea, dispoziții edificatoare: "La orice vârstă copilul este dator să onoreze și să respecte pe tatăl și pe mama sa (art.325; art.371 C. civ. francez); "Copilul rămâne sub a lor autoritate până la majoritate sau emancipare (art.326 ; art.372 C. civ. fr.); "În timpul căsătoriei tatăl singur exercită această autoritate" (art.327 ; art.373 C. civ. fr.)¹¹. Se aprecia că puterea părintească include drepturile acordate de lege părinților asupra persoanei și bunurilor copilului, atât timp cât acesta era minor și neemancipat, iar aceasta era o consecință a organizării familiei și a faptului că părintele își ocrotește copiii¹². Puterea părintească acorda părinților două categorii de drepturi asupra persoanei copilului minor: a) "dreptul de creștere, de educație și de priveghere" (art.325 -328 C. civ. 1864); b) "dreptul de corecțiune" (art.329-336 C. civ. 1864)¹³. Mai sunt și alte

¹⁰C.N. Brăiloiu, *Legiuirea Caragea*, Tipografia Națională a lui Stephan Rassidescu, 1865, p. 386.

¹¹Legea privind regimul general al cultelor din 22 aprilie 1922 prevedea - art.47 - principiul potrivit căruia "copiii ai căror părinți aparțin aceleiași religii, urmează religia părinților", iar "dacă unul dintre părinți trece la alt cult, copiii de sexul lui, sub etatea de 18 ani, urmează cultul părinților".

¹²D. Alexandresco, *Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil românesc în comparațiune cu legiurile vechi și cu principalele legislațiuni străine*, Editura Librăriei Leon Alcalay, București, 1907, tom. II, ediția a II-a revăzută, p.451-538; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, *Tratat de drept civil român*, ediție îngrijită de Dumitru Rădescu, vol I, Ed. All Beck, București, 2002, p. 364-381, nr.1006-1071; Matei B. Cantacuzino, *Elementele dreptului civil*, Ed. All Educational, București, 1998, p. 190-195; George Tabacovici, *Prime elemente de drept civil*, vol. I, Institutul de arte grafice C. Sfetea, București, 1910, p. 470-488, nr.906-938, care apreciază că "nu este nimic mai natural decât ca părintele sa aibă a-și proteja copilul său minor"; Tudor Radu Popescu, *Drept civil român*, vol I, *Persoane. Familia*, București, 1945, p. 384- 395, care în nota 648 de la p. 384 menționa că în legislația sovietică această putere a fost înlocuită cu "drepturile tatălui și ale mamei", care trebuie exercitate exclusiv în interesul copiilor, iar puterea a fost înlocuită cu drepturi părintești, cu trimitere la art.18 și urm. din codul familiei R. S. S. U.; pentru doctrină și jurisprudență în această materie, a se vedea și C. Hamangiu, *Codul civil adnotat*, vol. I, Ed. All Beck, București, 1999, p. 424-439.

¹³În dreptul roman, familia se întemeia pe ideea de putere, aici regăsim puterea părintească - *patria potestas*, iar *pater familias* era un veritabil proprietar al tuturor membrilor familiei sale. Legea celor XII Table îi acorda tatălui dreptul să vândă de trei ori copilul, indiferent de vârsta acestuia, sau chiar să-l omoare – *si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto* -, dar în timp autoritatea sa

norme care acordă părinților anumite drepturi cu privire la copilul minor, întemeiate pe ideea de protecție și de lipsă de maturitate intelectuală a minorului, precum: dreptul de a consimți la căsătoria copilului (art.131 și urm.); dreptul de a consimți la adopția copilului (art.311); dreptul de a administra patrimoniul copilului (art.343); dreptul de a-l emancipa (art.422) sau dreptul de a consimți la convențiile matrimoniale încheiate de copil (art.1231).

c) Dreptul de supraveghere. Cu privire la dreptul de supraveghere se admitea că existența unui drept de control al tatălui impune obligația copilului minor de a domicilia la părinți. De aceea art.328 dispunea: „copilul nu poate părăsi casa părintească, fără voia tatălui”, iar art.93 stabilea că minorul neemancipat are domiciliul la părinți sau la tutore. În acest sens, tatăl avea posibilitatea să solicite oricărei persoane la care se afla copilul minor să permită întoarcerea acestuia în casa părintească sau avea o acțiune direct împotriva copilului fugar. Pe de altă parte, supravegherea persoanei copilului este în strânsă legătură cu educația acestuia, așa încât părinții sunt liberi să-i dea instruirea dorită. Tatăl poate îndepărta la nevoie persoanele care vin în contact cu copilul, dacă apreciază că acestea au un rol negativ în educația sa. În plus, s-a apreciat că inviolabilitatea corespondenței nu se aplică în privința minorului, așa încât tatăl are dreptul să intercepteze și să cenzureze scrisorile copilului. În fine, supravegherea constituie și o datorie a părinților față de copil, așa încât părinții denaturați, care se poartă inuman, pot să fie pedepsiți. Normele penale pedepsesc părinții care au împins copiii la prostituție sau care abandonează un copil (art.267 și 268 C. pen.; art.277, 278 și 279 C. pen.), iar legea impune și sancțiunea decăderii din prerogativele puterii părintești¹⁴.

scade. Împăratul Constantin a păstă facultatea tatălui de a-și vinde copiii, dar numai pe acei de curând născuți – *sanguinolentos* – și în caz de mizerie extremă – *propter nimiam paupertatem egestatemque*. Copilul avea posibilitatea să plătească prețul sau să ofere cumpărătorului un sclav la schimb, iar dreptul de viață și de moarte asupra copilului a fost desființat – *nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*. În vechiul drept francez, puterea părintească nu mai avea ca scop să asigure autoritatea șefului de familie, iar treptat apare ideea de protecție a copiilor. Exercițiul puterii părintești încetează de acum odată cu incapacitatea copilului. Pentru stingerea puterii părintești în dreptul roman, Vladimir Hanga, Mircea Dan Bocșan, *Curs de drept privat roman*, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2006, p. 148-149.

¹⁴Răspunderea părinților pentru faptele prejudiciabile săvârșite de copiii lor minori, potrivit art.1000 alin. 2 C. civ. 1864, era privită ca o legitimare a dreptului de supraveghere al părinților, a se vedea, Hotărârea Înaltei Curți de Casație, Secția a 2-a, din 23 noiembrie 1915, în *Jurisprudența Română* 1916, nr.141. Pentru textul normelor penale, a se vedea, *Codul penal al lui Alexandru Ioan Cuza*, Universitatea Națională Iurii Fedkovicici din Cernăuți, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din Iași, Cernăuți, Bukrek, 2017, studiu introductiv de Tudorel Toader, Sergiy Nezhurbida - a se vedea, Cartea II – Despre crime și delictе în specie și despre pedepsele lor, titlul IV – Crime și delictе în contra particularilor, secțiunea V – *Atentate în contra bunurilor moravuri* (art.262- 271), secțiunea VII – Crime și delictе privitoare la oprirea sau destrucerea dovedirii statului civile al unui copil, sau la compromiterea existenței sale, răpire de minori, infracțiune contra legilor asupra înmormântărilor, I – *Crime și delictе în contra unui copil* (art.275-279), II. *Răpire de minor* (art.280 – 283).

d) Dreptul de corecție. Cu privire la dreptul de corecție se aprecia că este o consecință a obligației de educație și a dreptului de supraveghere al părinților. Se considera că, formal, prin corecție nu trebuie să înțelegem o pedeapsă corporală, de vreme ce legea nu a prevăzut expres o asemenea sancțiune. În practică, însă, proverbe românești precum ”bătaia este ruptă din rai” sau ”mai bine plânge copilul când este mic, decât părintele când copilul este mare”, exprimă o realitate socială care acceptă constant pedepsele corporale aplicabile copiilor. În înțelesul Codului civil de la 1864, corecția se dorește o măsură disciplinară, pe care părinți o pot solicita numai atunci când ar avea ”motive de nemulțumire foarte grave asupra purtării copilului” (art.329). Această măsură constă în arestarea copilului și internarea lui o anumită perioadă de timp. Legea prevede o anumită procedură, care distinge între copilul sub 16 ani și cel care a împlinit această vârstă, pe de o parte, iar, pe de altă parte, acordă un anumit rol judecătorului (chiar dacă este un rol foarte redus, chiar decorativ). Pe bună dreptate acest drept al părinților a fost criticat ca fiind o rămășiță a instituțiilor medievale și s-a apreciat că în practică încarcerarea copilului riscă să fie arbitrară și nedreaptă.

e) Alte aspecte. Se cuvine să amintim că norme care privesc anumite aspecte ce pot să fie relevante pentru subiectul analizat se regăseau, de asemenea, în titlul X – *Despre minoritate, despre tutelă și despre emancipațiune* (art.342-433), precum și în titlul XI – *Despre majoritate, despre interdicțiune și despre consiliul judiciar* (ar. 434-460)¹⁵.

Pe un alt plan, în jurisprudență s-a admis constant că în acțiunile în care figurează minori, concluziile ministerului public sunt necesare și trebuie să rezulte din hotărârea judecătorească. S-a apreciat că din normele legale aplicabile (art.81 și art.123 C. p. civ.) rezultă că ”Ministerul Public este ținut a lua concluziuni, ca parte alăturată, înaintea deosebitelor instanțe, ori de câte ori sunt interesați în cauză nevârstnici”. În aceste condiții, dacă nu se menționează ”fie în cuprinsul hotărârii, fie în dispozitivul ei, că Ministerul Public a pus concluziunile sale, constituie violare” a dispozițiilor legale aplicabile și ”este de natură a atrage casarea hotărârii, întrucât instanța nu a fost legalmente constituită”¹⁶.

3. Copilul în Codul familiei din 1954. a) Constituția din 1948. În contextul istoric cunoscut, Constituția din 1948 deschidea seria constituțiilor comuniste din

¹⁵Pentru consimțământul persoanelor sub autoritatea cărora se află copilul la căsătoria acestuia, D. Alexandresco, *Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român*, tom. I, p. 565-578.

¹⁶Cas. I, decizia nr.1930 din 5 noiembrie 1924, în *Jurisprudența Română a Înaltei Curți de Casație și Justiție*, anul XII, nr.13 din 1 iulie 1925, p. 310, care a admis recursul făcut de I. Calafeteanu ș.a. contra sentinței Trib. Bacău, secția II, nr.260/ 923, în cauza cu D. Calafeteanu: ”Întrucât, dar, este constatată în speță, că printre recurenți a figurat ca reclamant și minori reprezentați prin tutoarea lor legală, și întrucât nici din cuprinsul sentinței atacate cu recurs, și nici din minuta ei, nu se constată că în cauză ar fi pus concluziuni Ministerul public, recursul bazat pe acest motiv este întemeiat”.

România. Chiar dacă primul guvern comunist s-a format în 1945, pentru că șeful statului era încă rege, comuniștii nu au reușit să instituie imediat un regim totalitar. La 30 decembrie 1947, regele Mihai I a fost silit să abdice, iar România era proclamată republică populară¹⁷. Noile condiții politice, mai ales schimbarea formei de guvernare și ”proiectele” actorilor politici, au determinat și adoptarea altei constituții, publicată în Monitorul Oficial nr.87 bis din 13 aprilie 1948.

Normele constituționale prevedeau în titlul III – Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, printre altele: *egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii* (art.16); *egalitatea femeii cu bărbatul ”în toate domeniile vieții de Stat, economic, social, cultural și de drept privat”* (art.21 – s.n.). La rândul său, art.26 din această constituție instituie principiul ”*protecție deosebită*” pentru mamă și copil, precum și asimilarea copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie: ”*mama, precum și copiii până la vârsta de 18 ani, se bucură de protecție deosebită, stabilită prin lege*” (alin.2 – s.n.); ”*părinții au aceleași îndatoriri față de copiii născuți în afara căsătoriei, ca și pentru cei născuți în căsătorie*” (alin.3 – s.n.).

În doctrină au apărut treptat studii privind impactul noilor norme constituționale în materia raporturilor de familie. Pornind de la principiul constituțional al egalității sexelor se susținea deplina egalitate a părinților de a exercita drepturile părintești asupra persoanei și bunurilor copiilor lor minori. Se aprecia că egalitatea în drepturi impune și egalitatea în sarcini, așa încât amândoi părinții, de comun acord, exercită orice măsură sau atribut din cuprinsul drepturilor și îndatoririlor părintești. Astfel se exercită drepturile și îndatoririle părintești asupra persoanei copilului minor, ”adică ținerea, paza și educațiunea copilului – pe care codul civil burghez o denumește specific corecțiune – precum și întreținerea și îngrijirea copilului”¹⁸.

b) Principiul ocrotirii interesului copilului minor. În acest context, prin Legea nr.4 din 4 ianuarie 1953, publicată în Buletinul Oficial nr.1 din 4 ianuarie 1954, este adoptat Codul familiei din 1954, modificat și completat prin Legea nr.4 din 4 aprilie 1956 și republicat în Buletinul Oficial nr.13 din 18 aprilie 1956¹⁹. În cadrul

¹⁷Pentru evoluția internă a României în perioada 1944-1947, Dinu C. Giurescu, în *Istoria Românilor*, vol. IX. *România în anii 1940-1947*, Ed. Enciclopedică, București, 2008, p. 509-671, care subliniază că Adunarea Deputaților, întrunită în după-amiaza zilei de 30 decembrie 1947, ia act și votează în unanimitate - în numai 45 de minute, între orele 19, 10 și 19, 55, conform procesului verbal al ședinței -, următoarele: Expunerea premierului Dr. Petru Groza; Proclamația către țară; Legea pentru constituirea statului român în Republica Populară Română; aprobarea Prezidiului R.P.R.

¹⁸Traian Ionașcu, *Modificările aduse Codului civil de principiul constituțional al egalității sexelor*, în revista *Justiția Nouă*, nr.2, anul VI, 1950, p. 208-219, revistă care în perioada respectivă apare cu mențiunea: Organ al societății de Științe Juridice ”*Justiția Nouă*”.

¹⁹Codul familiei a cunoscut în timp mai multe modificări, atât înainte de 1990, cât și după acest an: Decretul nr.779/1966 (B. Of. nr.64 din 8 octombrie 1966), Legea nr.3/1970 (B. Of. nr.70 din 25 iunie 1970) abrogată de O.U. G nr.26 din 9 iunie 1997 și Decretul nr.174/1974 (B. Of. nr.108 din 1 august 1974) abrogat de Legea nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a

acestui act normativ, Titlul III, capitolul I – Ocrotirea minorului (art.97-141), cuprinde Secțiunea I – ”Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori” (art.97 -112) și secțiunea a II-a -”Tutela minorului” (art.113-141), cu norme relevante pentru tema de față. Prin Decretul nr.779 din 1966, publicat în Buletinul Oficial nr.64 din 8 octombrie 1966, art.1 al Codului familiei se modifica și prevedea expres în alin.3: *”Drepturile părințești se exercită în interesul copiilor”* (s.n.).

În perioada de aplicare a Codului familiei, doctrina a subliniat constant, pornind de la principiul constituțional al ocrotirii copilului, că ocrotirea copilului minor, fie că se realizează de către părinți, fie că se înfăptuiește de către tutore, este astfel organizată încât apărarea intereselor și drepturilor copilului minor să fie pe deplin asigurată. Cu anumite excese inerente perioadei respective, care încercau să demonstreze, pe diferite planuri, superioritatea ”familiei socialiste” față de ”familia burgheză”, doctrina a analizat riguros și a clarificat numeroase situații în care se punea problema ocrotirii legale a drepturilor și intereselor copilului minor²⁰. Cu privire la exercitarea drepturilor părințești, s-a observat că întregul capitol referitor la ocrotirea minorului – din titlul III al codului familiei – este elaborat pe principiul ocrotiri copilului minor. Principiul potrivit căruia părinții exercită drepturile părințești numai în interesul copiilor minori era prevăzut de art.97, primul din acest capitol, iar dispozițiile următoare aplicau acest principiu în diferite materii. În plus, at. 114 impunea că ”tutela se exercită numai în interesul minorului”. În esență, *în toate relațiile dintre copii și părinții lor sau tutore este aplicabil principiul potrivit căruia drepturile și îndatoririle părințești sau cele ale tutorelui au ca finalitate ocrotirea intereselor copilului minor.*

Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, publicată M. Of. nr.177 din 26 iulie 1993; Legea nr.11 din 31 iulie 1990; Legea nr.48 din 16 iulie 1991; O.U.G. nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, publicată în M. Of. nr.120 din 12 iunie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/1998, publicată în M. Of. nr.168 din 29 aprilie 1998, abrogată de Legea nr.273 din 21 iunie 2004; Legea nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în M. Of. nr.35 din 28 ianuarie 1999; Legea nr.272 din 21 iunie 2004; Legea nr.288 din 29 octombrie 2007; Legea nr.202 din 25 octombrie 2010.

²⁰Traian Ionașcu ș.a., *Persoana fizică în dreptul R.P.R.*, Ed. Academiei R.P.R., București, 1963; T. R. Popescu, D. Brudariu, *Familia și religia*, Ed. Științifică, București, 1964; Tudor Radu Popescu, *Dreptul familiei*, tratat, vol. I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965, în special p. 49-57; C. Stătescu, *Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1970, în special p. 268-318; Gh. Beleiu, *Drept civil. Persoanele*, București, 1982, p. 139-167; Ioan Comănescu, Ioan Mișuță, Raul Petrescu, *Ocrotirea familiei în dreptul socialist român*, Ed. Politică, București, 1989, în special p. 194-228; Ion Constantin Mălănoiu, *Minoritatea în reglementarea noului Cod penal*, în Revista română de drept nr.10, anul XXIV, 1968, p. 3- 15; Ion P. Filipescu, *Noțiunea de interes al minorului și importanța determinării lui*, în Revista română de drept nr.2, anul XLIV, 1988, p. 23-27.

Pe de altă parte, s-a consolidat principiul potrivit căruia la soluționarea oricăror probleme privind pe minor se ține seama, în primul rând, de interesele copilului minor, iar această idee constituie o veritabilă axă care orientează întreaga legislație, cu exemple multiple din cadrul relațiilor de familie: a) temeinicia motivelor de divorț era apreciată ținându-se seama de interesele copiilor minori (art.30 alin.2 C. fam.); b) încredințarea copiilor în caz de divorț sau de anulare, ori declararea nulității căsătoriei, se decide ținându-se seama de interesele acestora (art.42 alin.2 și art.24 alin.2 C. fam.), iar modificarea acestor măsuri se face ținându-se seama de interesele copiilor minori (art.44 C. fam.); c) încredințarea copilului dinafara căsătoriei, a cărei filiație a fost stabilită față de ambii părinți, se decide în același mod (art 65 C. fam.); d) întreaga instituție a înfierii, de la încheiere până la desfacere, are în vedere interesul copilului înfiat (art.66, 72, 80, 81 C. fam.).

S-a subliniat că principiul ocrotirii interesului copilului minor a impus necesitatea consimțământului minorului sau ascultarea acestuia în unele situații. Mai întâi, consimțământul minorului care a împlinit 10 ani era necesar la încheierea înfierii (art.70 C. fam.) și la desfacerea acesteia în anumite condiții (art.80 alin.2 C. fam.). Pe de altă parte, minorul care a împlinit 10 ani trebuie să fie ascultat ori de câte ori se pune problema încredințării lui, în situații precum: în caz de divorț ori la desființarea căsătoriei, în situația copilului din afara căsătoriei, în cazul decăderii înfiatorului din drepturile părintești, în cazul în care părintele solicită înapoierea copilului de la o persoană care l-ar reține fără drept sau când se pune problema încredințării copilului unei instituții de ocrotire sau unei alte persoane.

c) Contribuția jurisprudenței. În perioada de aplicare a dispozițiilor Codului familiei, jurisprudența a soluționat numeroase cauze în care a impus o analiză riguroasă a aplicării principiului interesului copilului. În culegerile de decizii ale Tribunalului Suprem din acea vreme regăsim o rubrică, care în timp a devenit permanentă, dedicată ocrotirii minorului, în care invocarea interesului acestuia este consecventă și edificatoare²¹. În diferite situații concrete privind obligația

²¹A se vedea, *exempli gratia*, Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1967, Ed. Științifică, București, 1968, p. 178- 185; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1968, Ed. Științifică, București, 1969, p. 116-117; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1969, Ed. Științifică, București, 1970, p. 184-185; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1970, Ed. Științifică, București, 1971, p. 193-206; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1971, Ed. Științifică, București, 1973, p. 157-160; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1972, Ed. Științifică, București, 1973, p. 230-232; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973, Ed. Științifică, București, 1974, p. 267-274; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1974, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 193-200; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1975, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 164- 168; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1976, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977, p. 177- 186; Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1977, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 123- 130.

legală de întreținere a minorului, *exempli gratia*, instanța supremă și, în general, instanțele de judecată, au avut ocazia să verifice interesul minorului. În acest context, conceptul în discuție a fost consolidat, iar contribuția jurisprudenței a fost esențială în clarificarea conținutului și limpezirea diferitelor situații cu scopul de a înlătura dificultățile noționale și, mai ales, de a tranșa diferitele conflicte de interese, inerente în această materie. Este motivul pentru care vom prezenta anumite soluții din perioada respectivă, pentru a surprinde circumstanțele și argumentele invocate în clarificarea unor aspecte, cu mențiunea că unele își păstrează actualitatea.

Într-o cauză s-a reținut că părinții și copilul minor în vârstă de 12 ani locuiesc în același apartament, însă soții sunt în fapt despărțiți și au un menaj separat, fiecare fiind salariat²². S-a stabilit că minorul se află sub îngrijirea permanentă a mamei sale căreia, în fața martorilor, pârâtul a refuzat să-i dea vreo contribuție permanentă pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare pentru hrana și îngrijirea copilului. Cu martorii propuși de pârât acesta a dovedit că a fost văzut luând masa din când în când la restaurant cu copilul, i-a cumpărat diverse obiecte și a fost împreună cu el în concediul de odihnă. În mod just s-a apreciat că aceste cheltuieli sporadice, nu pot reprezenta satisfacerea obligației unui părinte de a contribui, în condițiile art.86 din codul familiei, la întreținerea copilului său minor, întrucât nevoile sale de hrană, îmbrăcăminte, îngrijire a sănătății, cheltuielile de învățatură și altele sunt permanente²³.

Într-o altă cauză, problema asupra căreia instanțele au fost chemate să se pronunțe a fost aceea dacă este admisibilă *plata anticipată a pensiei de întreținere* stabilită a fi plătită lunar printr-un titlu executor în folosul copilului minor și, în caz afirmativ, ce condiții trebuie să fie respectate. Constatarea instanțelor că în luna decembrie 1957 debitorul a achitat mamei copilului, beneficiar al pensiei de întreținere, suma de 20.000 lei, reprezentând pensia până la majoratul acestuia, este întemeiată pe probe evidente din dosar. S-a apreciat că obligația de întreținere este, prin natura ei, o obligație care se prestează periodic, de obicei, lunar, iar modalitatea de plată se stabilește de instanță. În conformitate cu normele aplicabile – art.93 alin.2, art.107, art.42 alin.4 din codul familiei -, ținând seama de interesele minorului, instanța va stabili modalitatea de plată a pensiei

²²T. S. , Decizia Colegiului civil nr.835 din 22 mai 1967, Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1967, Ed. Științifică, București, 1968, Obligația de întreținere, nr.60, p. 170-171, care a reținut, printre altele, că reclamanta este desenator-copist cu un salariu brut între 703 și 911 lei, iar pârâtul este medic, cu un salariu brut lunar între 2193 și 2461 lei.

²³În cauză, reține instanța supremă, nu este convingător nici argumentul că pârâtul a plătit chiria și cheltuielile de întreținere pentru locuință, deoarece, pe de o parte, chiar dacă a plătit singur aceste sume, el nu poate fi descărcat prin aceasta de obligația de a contribui la întreținerea copilului, iar, pe de altă parte, din somațiile de plată aflate la dosar rezultă că plățile s-au făcut cu întârziere și după ce i s-a poprit salariul.

când părinții nu s-au învoit sau se pronunță asupra învoielii acestora, confirmând-o când ea există sau având posibilitatea să nu o confirme dacă acel mod de executare nu este în interesul copilului²⁴. Soluția legii este firească, deoarece instanța, dincolo de orice interese ale părinților, are în vedere – ceea ce este determinant în fixarea contribuției fiecăruia la cheltuielile de creștere și educare a copilului și la modalitatea de executare – interesul exclusiv al copilului. Nu există, însă, nici o îndoială că același scop al legii – ocrotirea intereselor minorului – trebuie să se realizeze și în faza executării obligației de întreținere. Învoială intervenită între părinți cu privire la schimbarea modalității de executare a întreținerii poate să-și producă efectele dacă instanța, care a apreciat interesul minorului, va confirma noua învoială. Plata globală și anticipată a pensiei de întreținere poate fi socotită valabilă numai dacă pensia astfel furnizată a profitat efectiv minorului, adică dacă prin această modalitate de plată s-au asigurat în mod real nevoile copilului²⁵.

Pe de altă parte, *în situația copilului din afara căsătoriei*, s-a apreciat că schimbarea parțială a condițiilor care, în ansamblu, au determinat încredințarea copilului unuia dintre părinți, nu trebuie să atragă neapărat și revenirea asupra măsurii, cât timp subsistă elementele de bază hotărâtoare, care confirmă necesitatea ca măsura luată în interesul minorului să fie menținută. În motivarea unei acțiuni, reclamantul a subliniat că prin hotărâre judecătorească s-a stabilit că el este tatăl celor doi copii minori gemeni, care au fost încredințați mamei. Dar în prezent interesul copiilor este să-i fie încredințați lui, deoarece mama suferă de o boală gravă de nervi și nu le dă o îngrijire corespunzătoare, pe când el, dispunând și de mijloace materiale suficiente, le poate asigura toate condițiile pentru o bună îngrijire și educare²⁶. Observând dispozițiile legale aplicabile – art.65, art.42-44 codul familiei – s-a reținut că instanța pentru a hotărî căruia dintre părinți vor fi încredințați copiii minori, urmează să țină seama de interesele acestor copii. În justa aplicare a acestor norme, instanța apreciind asupra interesului fiecărui copil de a fi încredințat unuia sau altuia dintre părinți, va trebui să țină seama de

²⁴T. S., Dec. Col. civ. nr.1426 din 2 septembrie 1967, CD 1967, Ed. Științifică, București, 1968, Obligația de întreținere, nr.61, p. 172-173.

²⁵ În sensul că învoiala părinților privitoare la încredințarea copiilor și contribuția la cheltuieli produce efecte numai dacă este încuviințată de instanța de judecată, cf. art.42 C. fam., Dec. Col. civ. nr.1968 din 23 septembrie 1955, CD 1955, Ed. Științifică, București, 1956, p. 229-230.

²⁶T. S., Decizia Colegiului civil nr.1200 din 13 iulie 1967, în C. D. 1967, Ed. Științifică, București, 1968, Ocrotirea minorului, nr.64, p. 178-181, instanțele au motivat că reclamantul are condiții mai bune decât pârâta pentru creșterea și educarea minorilor, are o locuință confortabilă și bine utilată, este inginer și conferențiar universitar, are un venit lunar de 5000 lei, iar soția sa, de asemenea salariată, și-a exprimat dorința de a crește și îngriji copiii. Prin recursul în supraveghere declarat de Procurorul General, hotărârile sunt criticate ca fiind netemeinice și nelegale, deoarece, în raport de probele administrate se impunea menținerea copiilor la mama acestora, de care ei sunt puternic atașați și care are posibilitatea să le dea în continuare o creștere și o educare corespunzătoare.

Întregul complex de împrejurări privind vârsta și sexul copilului, atașamentul acestuia față de unul sau altul dintre părinți, de posibilitățile materiale și de moralitatea părinților. Instanța trebuie să țină seama de comportarea părinților cu privire la copii după naștere și ulterior, de gradul de atașament și interes pe care părinții l-au manifestat față de copii, respectiv de legăturile afective ce s-au stabilit între copii și părinți, de modul cum au fost tratați copiii de către părinți și, în general, de existența celor mai prielnice condiții pentru buna creștere și educare. Măsura reîncredințării copiilor minori spre creștere și educare, de la unul dintre părinți la celălalt, poate fi dispusă când se stabilește că interesele minorilor o cer, întrucât părintele în îngrijirea căruia sunt nu le asigură condițiile necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare, atât sub aspectul material, cât și sub aspectul moral și afectiv. Elementul afectiv, de natură să creeze climatul favorabil unei dezvoltări armonioase, trebuie avut în vedere mai ales în situația copiilor născuți în afara căsătoriei, a căror paternitate a fost stabilită judecătorește, dat fiind că tată a refuzat să-i recunoască, iar de creșterea și îngrijirea lor s-a ocupat exclusiv mama. Luarea copiilor de la părintele căruia i-au fost încredințați, care i-a îngrijit timp îndelungat, trebuie să aibă o temeinică justificare, având la bază motive puternice care să demonstreze că menținerea lor la acel părinte ar avea consecințe dăunătoare bunei dezvoltări fizice a copiilor, creșterii și educării acestora. Nu este indicată o schimbare făcută cu ușurință, prin care copiilor să li se impună schimbări forțate în modul lor de viață cu care au fost deprinși timp îndelungat și care nu se dovedește al e fi dăunător sub aspectele amintite²⁷. În această situație, întrucât nu s-a stabilit că pârâta nu a asigurat copiilor o creștere, educare și îngrijire corespunzătoare, ci, dimpotrivă, s-a dovedit că ea s-a ocupat de ei cu dragoste și devotament, de la naștere până în prezent, dezvoltarea lor fiind normală, rezultă că interesul copiilor este să rămână în continuare la mama lor, de care sunt puternic atașați și care are posibilitatea să le dea și în viitor o creștere și educare corespunzătoare.

În materia *înfierii* (adopției) s-a statuat că pentru desfacerea acesteia nu este necesar ca această măsură să-și găsească justificarea în vreo culpă a

²⁷În speță, reține instanța supremă, reclamantul a refuzat să-și recunoască paternitatea celor doi copii, a fost necesară acționarea lui în judecată pentru a se stabili că este tatăl acestora, iar în proces s-a apărat cu înverșunare, făcând uz și de calea recursului. Reclamantul a fost obligat să plătească pensie de întreținere, iar ulterior mama copiilor a fost nevoită să solicite majorarea acesteia. Dacă reclamantul ar fi manifestat grijă și afecțiune față de copii, se putea evita solicitarea instanței, iar contribuția sa pentru întreținerea copiilor putea fi acordată de bunăvoie. Legătura sa cu copii a apărut abia în perioada când au fost dați la școală, în toamna anului 1965, când a introdus și acțiunea. Această schimbare de atitudine s-a produs după puțin timp de la căsătoria reclamantului, după ce soția acestuia s-a declarat de acord a se ocupa de creșterea copiilor. Instanțele au argumentat în principal că reclamantul are posibilități materiale superioare celor pe care le poate oferi mama copiilor, care are venituri foarte mici. Or, numai acest element nu constituie un criteriu suficient, care să justifice măsura de a se încredința tatălui acești copii.

înfietorilor, instanța urmând să se oprească la această soluție dacă este în interesul înfiatului²⁸. În cauză s-a reținut că la data judecării procesului – așa cum rezultă din depozițiile tuturor martorilor audiați și din raportul de anchetă socială – relațiile dintre înfietori și înfiată au ajuns la un asemenea grad de tensiune, încât este cert că o reluare a conviețuirii familiale între părți a devenit cu neputință. Totodată peste câteva luni minora va împlini vârsta majoratului. Într-o altă cauză, părinții înfietori, reconsiderându-și planurile de viitor, au înțeles să înfieze o nepoată a tatălui înfietor, motiv care a generat neînțelegerile existente între ei și înfiat. Dorința de a-și realiza planurile, a determinat alungarea în repetate rânduri a înfiatului din căminul părintesc, neexercitarea îndatoririlor părintești față de acesta, dezinteres față de alimentația lui și față de ținuta vestimentară. Atitudinea luată de minor, de a pleca la părinții săi firești, rezultatele mediocre la învățătură sunt consecințele directe ale comportării total necorespunzătoare a părinților înfietori. S-a constatat că nu s-a făcut cu nici o probă dovada că desfacerea înfierii este în interesul minorului, singurul motiv legal pentru a se putea admite o atare acțiune²⁹.

În materia *încredințării minorilor*, s-a statuat că este esențial ca instanța să cerceteze, în cazul revenirii asupra măsurii încredințării copilului altei persoane, dacă s-au schimbat împrejurările care au generat-o. În speță, Judecătoria Cluj nu s-a preocupat de această situație, ci, pe considerente cu caracter general, a dispus revenirea la situația anterioară. Or, instanța trebuia să cerceteze în concret dacă, în raport de cauzele care au dus la măsura încredințării copiilor minori spre creștere și educare de către bunici, aceste cauze au încetat și ca atare împrejurările care au generat măsura ce s-a luat s-au schimbat, putându-se reveni

²⁸Dec. Col. civ. nr.713 din 20 aprilie 1968, CD 1968, p. 118-120; în sensul că decesul unuia dintre înfietori nu constituie un impediment la introducerea și examinarea acțiunii de desfacere a înfierii față de acesta, instanța trebuie să verifice dacă înfierea mai poate fi menținută sau interesul înfiatului cere, ca aceasta să fie desfăcută întrucât nu s-ar mai realiza scopul pentru care ea a fost încuviințată, Dec. Secției civile nr.206 din 14 februarie 1970, CD 1970, p. 198. S-a decis constant că instanța trebuie să verifice dacă adopția se face în interesul adoptatului, a se vedea C. S. J., dec. civ. nr.595/ 1991, în Dreptul nr.1/ 1992, p. 103, care apreciază că în cazul adopției de către străini se va avea în vedere ca minorul să beneficieze de garanțiile și normele echivalente asigurate pe plan național de statul care acceptă astfel de adopții.

²⁹Dec. Secției civile nr.978 din 17 iulie 1970, CD 1970, p. 199-20. În sensul că despărțirea în fapt a părinților înfietori nu constituie prin sine însăși un motiv de desfacere a înfierii, Dec. Secției civile nr.266 din 25 februarie 1970, CD 1970, p. 204-206. În cauză, pârâta locuia cu minorul în familia părinților ei, care nu aveau alți copii și unde avea o situație bună pentru ca minorul să trăiască în condiții corespunzătoare, era foarte atașată de minor, îl ajuta și la învățătură, fiind învățătoare. Rezulta cu prisosință că interesul copilului este să rămână în familia mamei care l-a înfiat, neexistând nici un temei pentru desfacerea înfierii. În sensul că dispozițiile legale condiționează posibilitatea desfacerii înfierii numai de dovada existenței unui interes al înfiatului care nu se presupune, ci trebuie dovedit prin orice mijloace de probă, Dec. Secției civile nr.1317 din 13 iunie 1972, CD 1972, p. 225- 226.

asupra ei, dacă interesele copiilor sunt mai bine ocrotite prin redarea lor părinților firești spre creștere și educare³⁰.

Pentru încredințarea spre creștere și educare a minorului, s-a apreciat că pentru stabilirea înțeleșului noțiunii de interese ale copilului se va avea în vedere, în primul rând, dispozițiile legale (art.101 alin.2 din codul familiei). În consecință, instanța trebuia să țină seama de condițiile morale ale fiecăruia dintre părinți, dar și de vârsta copilului, deoarece, în cazul că este mic, are nevoie neapărat de îngrijirea mamei, de asemenea, de afecțiunea manifestată de copil mai mult față de unul dintre părinți decât față de celălalt, de posibilitățile concrete ale părinților de a se ocupa mai mult timp de copil, condițiile materiale de care dispune fiecare părinte. Aceste împrejurări sunt lăsate la aprecierea instanței pentru a stabili, ținând seama de ansamblul condițiilor materiale și morale, care dintre părinți oferă condiții favorabile pentru creșterea și educarea minorului. Acesta poate să fie încredințat și părintelui care nu dispune de suficiente mijloace materiale dacă este în interesul copilului să fie crescut și educat de acesta³¹. Pe de altă parte, pentru stabilirea domiciliului minorului s-a statuat că instanța trebuie să aibă în vedere un întreg complex de împrejurări care să evidențieze existența celor mai prielnice condiții pentru dezvoltarea copilului, atât sub aspect material, cât și sub aspect moral și afectiv³².

Cu privire la *schimbarea locuinței minorului* și acțiunea tutorelui pentru înapoierea acestuia la domiciliu, s-a statuat că tutorele este în drept fie să-și alăture acțiunea civilă celei penale, fie să se adreseze direct instanței civile pentru înapoierea la domiciliu a minorului. S-a reținut că față de dispozițiile legale aplicabile – art.103 alin.1, art.122, 123 și 125 din codul familiei – minorul pus sub

³⁰Dec. Secției civile nr.635 din 9 mai 1969, CD 1969, p. 184-185.

³¹Dec. Secției civile nr.1022 din 25 mai 1977, CD 1977, p. 123-126, în speță, s-a apreciat că minora în vârsta de 3 ani avea nevoie mai mult de îngrijirea mamei, care era aptă să-și îndeplinească obligația de creștere și îngrijire a copilului, fiind de altfel asistentă medicală pediatră, avea o locuință corespunzătoare și exista posibilitatea ca părinții ei să o ajute în îngrijirea minorei. În sensul că pentru încredințarea copilului în caz de divorț instanța este obligată să asculte și autoritatea tutelară, cf. art.42 C. fam., Dec. Col. civ. nr.208/ 21 februarie 1955, în CD 1955, p. 227-228. În sensul că încredințarea copiilor se face în conformitate cu interesele copiilor, care trebuie apreciate și din punctul de vedere al modului în care se poate presupune că vor fi tratați, al moralității și al afecțiunii pe care ar putea-o găsi într-o măsură mai mare la unul dintre părinți, Dec. Col. civ. nr.540 din 6 iulie 1953, în CD 1 august 1952- 31 decembrie 1954, vol. 1, Ed. de Stat pentru literatură economică și juridică, București, 1955, p. 149-151.

³²Dec. Secției civile nr.1019 din 25 mai 1977, CD 1977, p. 127- 128, în speță, s-a apreciat copiii minori au fost crescuți d mamă, care a manifestat afecțiune și preocupare deosebită pentru dezvoltarea lor fizică și pentru educare lor, în timp ce tatăl, obișnuind să consume alcool, s-a dezinteresat de ei. Tribunalul județean Argeș, încredințase pe cei doi minori, tatălui, considerând că mama fiind bolnavă și nevoită uneori să se interneze în spital, nu se putea ocupa, în suficientă măsură, de creșterea lor, așa încât era în interesul copiilor să fie încredințați tatălui, care avea o situație materială bună și condiții locative corespunzătoare.

tutelă locuiește la tutore. Schimbarea domiciliului se poate face cu încuviințarea autorității tutelare, iar tutorele are obligația de a-l îngriji pe minor, precum și dreptul de a cere înapoierea acestuia de la orice persoană care îl ține fără drept. Dacă minorul își schimbă în fapt locuința, fără încuviințarea legală, tutorele are deschisă calea unei acțiuni civile, de înapoiere a minorului la domiciliul său, acțiune care poate să fie introdusă împotriva oricărei persoane care îl reține fără drept. Acțiunea constituie un instrument juridic pus la dispoziția tutorelui în executarea obligațiilor sale de a îngriji de persoana minorului și, implicit, un mijloc de protejare a intereselor acestuia din urmă, când se apreciază de instanță că acestea au fost lezate³³.

Într-o altă cauză s-a statuat că părintele are dreptul să ceară înapoierea copilului minor de la orice persoană care îl ține fără drept. Raporturile de afecțiune care-i leagă pe bunici de minorul aflat la ei nu justifică prin ele însele respingerea acțiunii tatălui de înapoiere a copilului său. În speță, părinții fiind despărțiți în fapt, au convenit ca minorii să locuiască împreună cu mama lor și cu bunicii materni. După decesul mamei, copiii au rămas în grija bunicilor, primind o bună îngrijire din partea acestora, dar tatăl a făcut cerere de înapoiere a copiilor. Pentru a respinge cererea, instanța trebuie să fi constatat existența vreuneia dintre situațiile care ar primejdi dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a copiilor în casa părintească. Asemenea situații nu au fost dovedite și nici învederate de bunici, care au invocat raporturile de afecțiune care-i leagă de copii și faptul că ei le oferă condiții bune de creștere și educare. Aceste împrejurări au prevalat în motivarea instanței care, astfel, a apreciat greșit interesele copiilor. Din actele dosarului rezultă că tatăl este profesor, locuiește împreună cu părinții săi, care pot să-l ajute la creșterea copiilor și are condiții materiale bune³⁴.

S-a statuat că schimbarea locuinței copilului minor se poate face, apreciind comparativ condițiile de trai, de creștere și educare oferite de ambii părinți, și gradul de afecțiune pe care a dovedit-o unul sau altul dintre aceștia, față de copil. Pentru a clarifica aceste aspecte este necesar să se dispună chiar din oficiu administrarea unor probe pentru a se decide la care dintre părinți urmează să locuiască minorul³⁵.

³³Dec. Secției civile nr.1089 din 7 august 1970, CD 1970, p. 193-194, care sublinia că nu există o dispoziție legală care să închidă tutorelui dreptul de a se adresa direct instanței civile cu această acțiune.

³⁴Dec. Secției civile nr.1525 din 23 septembrie 1976, CD 1976, p. 177-179, care stabilea că sentința prin care s-a respins cererea tatălui este vădit netemeinică și dată cu încălcarea esențială a legii (art.100 alin. 1, 101 alin. 2, 103 alin. 1 din codul familiei). În același sens, Dec. Secției civile nr.421 din 24 februarie 1977, CD 1977, p. 128- 130, care statua că oricât de puternic este atașamentul bunicilor față de nepot, acest element nu constituie suficient temei pentru a fi înlăturat un părinte de la dreptul și obligația sa legală de a-l îngriji și educa pe copil.

³⁵Dec. Secției civile nr.1515 din 7 septembrie 1971, CD 1971, p. 157-160.

În materia *decăderii din drepturile părintești* s-a stabilit că abandonarea copiilor, neacordarea întreținerii, lipsa de supraveghere și conduita imorală a mamei constituie motive temeinice pentru această sancțiune. Instanța a reținut că pârâta, după decesul soțului său, a manifestat neglijență gravă și purtare abuzivă față de cei 8 copii minori, punând în primejdie sănătatea, dezvoltarea fizică, morală și intelectuală a acestora, lăsându-i pe timp de iarnă fără hrană și supraveghere, consumând băuturi alcoolice și făcând petreceri în casa familială³⁶. Pe de altă parte, s-a statuat că în cazul în care au încetat împrejurările care au dus la decăderea din drepturile părintești, instanța va reda părintelui aceste drepturi dacă creșterea, educarea, învățătura, pregătirea profesională și interesele patrimoniale ale copilului nu mai sunt primejduite³⁷.

S-a statuat că *în litigiile de ieșire din indiviziune*, atunci când minorul vine în concurs cu părintele, fiecare având un interes propriu care poate veni în conflict cu interesul celuilalt, este necesară numirea unui curator care, după caz, să-l reprezinte sau să-l asiste pe minor. Chiar dacă în majoritatea cazurilor, părintele supraviețuitor va susține corect interesele copilului său minor, nu trebuie nesocotită și eventualitatea contrară, când părintele, profitând de lipsa de experiență a copilului datorată minorității acestuia, ar acționa în propriul său interes și în dezavantajul minorului³⁸.

d) Interesul copilului în doctrină. În doctrină, analizându-se principiile generale ale dreptului familiei, în perioada de aplicare a Codului familiei, se aprecia, mai întâi, că aceste reguli generale ajută la soluționarea unor probleme concrete în ipoteza în care legislația nu este suficient de explicită sau nu conține nici o reglementare, precum și la determinarea măsurii în care dreptul familiei se completează cu legislația civilă. Alături de principii privind ocrotirea căsătoriei și familiei, ocrotirea intereselor mamei și copilului, egalitatea în drepturi dintre bărbat și femeii, era consemnat constant "principiul exercitării drepturilor și al

³⁶Dec. Secției civile nr.421 din 21 februarie 1973, CD 1973, p. 272-274. În sensul că expunerea celor abandonați mizeriei fizice sau morale reprezintă o trăsătură necesară a conținutului infracțiunii de abandon familia, Dec. Col. penal nr.1095 din 30 iunie 1953, în CD 1 august 1952- 31 decembrie 1954, vol. 2, Ed. de Stat pentru literatură economică și juridică, București, 1955, p. 110-112; în sensul că dacă inculpatul a fost în imposibilitate să-și îndeplinească obligațiile de întreținere nu există elementul relei voințe, fără de care nu poate exista infracțiunea de abandon familia, Dec. Col. penal nr.212 din 1 martie 1954, în CD 1952-1954, vol. 2, p. 112-113; în sensul că pentru existența infracțiunii de abandon familial este necesar pe de o parte ca părăsirea celor abandonați să se facă cu rea credință, iar pe de altă parte ei să fie astfel expuși mizeriei fizice și morale, Dec. Col. penal nr.256 din 16 martie 1954, în CD 1952-1954, vol. 2, p. 113- 115.

³⁷ Dec. Secției civile nr.2177 din 10 decembrie 1975, CD 1975, p. 164- 166.

³⁸Dec. Secției civile nr.2609 din 22 noiembrie 1974, CD 1974, p. 199- 200, care sublinia că noțiunea de interese contrare cuprinde nu numai pe acelea care au și dat naștere unui conflict, ci și acele interese concurente care sunt susceptibile de a intra în conflict. Ca atare, numirea curatorului, care va reprezenta pe minorul sub 14 ani sau îl va asista dacă a depășit această vârstă, este singurul mijloc de a preveni asemenea cazuri (cf. art.105 alin. 3 și art.132 din codul familiei).

îndatoririlor părintești în interesul copiilor”. Se aprecia că în conformitate cu art.1 alin.4 și art.97 alin.ultim din codul familiei, exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești se face numai în interesul copiilor, indiferent dacă aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați. Se observa că acest principiu este realizat prin toate dispozițiile codului familiei și nu înseamnă nesocotirea intereselor părinților, deoarece în familie interesele membrilor săi se află în deplină concordanță și au ca finalitate întărirea familiei³⁹.

4. Interesul superior al copilului în Codul civil român. a) Drepturile copilului în perioada 1990-2000. Interpretarea și aplicarea Codului familiei a cunoscut modificări importante după anul 1990, imediat ce constrângerile ideologice au fost înlăturate, iar realitatea socio-economică a impus o reexaminare a textelor și căutarea unor soluții noi. În relațiile dintre soți sau în relațiile dintre părinți și copii influența standardelor europene devine vizibilă, pe măsură ce opinia publică are posibilitatea să cunoască și să dezbată deschis soluțiile legislative din spațiul european. Un curent puternic de integrare europeană atinge toate straturile societății, iar soluțiile legislative aclamate sunt mereu cele ”europene”. Chiar dacă, din păcate, uneori numai formal, standardul permanent căutat pe plan legislativ este cel care asigură cea mai bună protecție drepturilor persoanelor. În acest context, protecția drepturilor copilului va lua avânt, dar mai întâi trebuie să treacă prin furcile caudine ale politicilor dâmbovițene.

Problemele apărute în România în materia adopției, situația copiilor din centrele de plasament, riscurile și dificultățile gestionării adopțiilor internaționale, au impus în această materie adoptarea unor norme noi. Mai întâi, Legea nr.11/1990 privind încuviințarea adopției, în vigoare în perioada august 1990-iunie 1997, a modificat dispozițiile din Codul familiei privind înfiere (cf. art.14 din Legea 11/1990 – se abrogă art.73 și 74 din Codul familiei, Decretul nr.137 din 23 martie 1956, precum și orice alte dispoziții contrare). Se observă că legea respectivă nu prevede nimic cu privire la interesul copilului în procedura adopției, noțiune care trebuie căutată în dispozițiile Codului familiei ”modificate corespunzător”⁴⁰.

În al doilea rând, Ordonanța de urgență nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, în vigoare în perioada iunie 1997- decembrie 2004, prevede

³⁹Ion P. Filipescu, Andrei Filipescu, *Tratat de dreptul familiei*, ediția a VIII-a revăzută și completată, Ed. Universul Juridic, București, 2006, p. 19-23; pentru interesul superior al celui care urmează să fie adoptat, Ion P. Filipescu, *Adopția și protecția copilului aflat în dificultate*, Ed. All Beck, București, 1998, p. 20-22.

⁴⁰Cuvântul ”interes” apare în lege în două articole: art.2 alin 2– Comitetul Român pentru Adopții colaborează cu autorități centrale din străinătate care au atribuții în domeniul protecției copiilor și al adopțiilor internaționale, precum și cu organizații autorizate de acestea, *în orice probleme de interes reciproc în domeniul adopției – s.n.*; art.9 – În condițiile legii, cei care justifică un *interes legitim* pot interveni în procesul privind încuviințarea adopției - s. n.; este limpede că dispozițiile respective nu au în vedere ”interesele copilului”.

din primul articol că adopția este o ”măsură specială de protecție a drepturilor copilului”, și se încheie ”numai pentru protejarea *intereselor superioare ale copilului*” (s.n.). În cazul adopției copilului de către o persoană sau o familie cu domiciliul pe teritoriul altui stat, legea impune anumite garanții, iar Comitetul Român pentru Adopții va elibera ”un certificat care atestă că adopția este conformă cu normele impuse de Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993” (art.19-20 din ordonanță)⁴¹. În jurisprudența sa privind dispozițiile acestui act normativ, Curtea Constituțională a subliniat că neconcordanța dintre prevederile ordonanței și cele din Convenția europeană în materia adopției constituie o problemă de constituționalitate⁴².

b) Soluții legislative la început de secol XXI. Legea nr.273/ 2004 privind procedura adopției, în vigoare din ianuarie 2005, impune *principiul interesului superior al copilului* ca fiind primul dintre principiile care ”trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adopției” (art.1), iar jurisprudența verifică permanent respectarea acestui principiu în materia adopției⁴³. În acest context normativ, Legea nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor

⁴¹În perioada de aplicare a acestui act normativ, instanțele naționale observă și invocă din ce în ce mai des jurisprudența CEDO în soluționarea diferitelor cauze, a se vedea C. A. Timișoara, dec. civ. nr.430/ 27 aprilie 2007 , care stabilește că desfacerea adopției poate avea loc dacă interesul adoptatului major este în acest sens, atâta timp cât cauzele de desfacere a adopției nu sunt expres reglementate de lege, iar instanța este suverană să aprecieze asupra motivelor invocate. Curtea a apreciat că prima instanță în mod eronat a reținut inadmisibilitatea cererilor privind desfacerea adopției, care odată încheiată se poate menține numai în măsura în care corespunde interesului adoptatului. Se apreciază că tribunalul a nesocotit exigențele art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale în ce privește dreptul de acces la instanță. Jurisprudența C.E.D.O este bogată în acest sens, art.6 parag. 1 garantând dreptul fiecărei persoane de a avea acces la o instanță, care să hotărască asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil (cauza Terra Woningen contra Olandei din 17 decembrie 1996; cauza Rotaru contra României din 4 mai 2000). Considerând că tribunalul a soluționat procesul fără a intra în cercetarea fondului, în temeiul art.312 alin. 3 C. pr. Civ., Curtea a apreciat că se impune admiterea recursurilor, www.lege5.ro accesat octombrie 2022.

⁴²Dec. nr.308/ 2002 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.7 alin. 1 lit. a și alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/ 1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/ 1998, cu opinie separată a jud. Kozsokar Gabor, www.lege5.ro accesat octombrie 2022; a se vedea și Decizia nr.277/ 2001 prin care Curtea admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.7 alin. 1 lit. a și alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/ 1997 cu privire la regimul juridic al adopției, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/ 1998, sunt neconstituționale în ceea ce privește cerința exprimării consimțământului părinților firești pentru încuviințarea adopției persoanei care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, www.lege5.ro accesat octombrie 2022.

⁴³C. A. Brașov, secția civilă, dec. nr.1/ 2019 privind aplicarea și interpretarea art.8 din Legea nr.272/2004 în situația refuzului abuziv al mamei minorilor la deschiderea adopției prin prisma interesului superior al minorului, care apreciază că menținerea minorelor în plasament fără a fi deschisă procedura adopției ar reprezenta o prelungire a situației de instabilitate în care se aflau, relațiile cu mama urmând a se derula tot în forma vizitelor scurte în cadrul planului de protecție,

copilului, în vigoare din ianuarie 2005, aduce în dreptul românesc reglementarea ”cadrului general privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului” (art.1 alin.1) și trimite expres la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și la actele internaționale în această materie la care România este parte (art.1 alin.2). Dispozițiile art.2 din acest act normativ sunt edificatoare cu privire la principiul interesului superior al copilului, iar impactul asupra doctrinei și jurisprudenței este pe măsură⁴⁴. Spre exemplu, s-a apreciat că prima instanță a aplicat corect principiul prevalenței interesului superior al copilului în luarea unor măsuri de protecție specială, conform art.2 alin.1 din Legea nr.272/2004 și a avut în vedere toate criteriile prevăzute de alin.6 al aceluiași articol, criteriile care determină interesul superior al copilului, așa încât a aplicat măsura de protecție corespunzătoare, conform dispozițiilor art.62 alin.2 lit. a din această lege⁴⁵.

⁴⁴Cf. art.2 din Legea nr.272/ 2004 (1) Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. (2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie. (3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. (4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de furnizorii privați acreditați, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. (5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei. (6) În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puțin următoarele: a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenență la o familie; b) opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate; c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor; d) capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; e) menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament.

⁴⁵C.A. Târgu-Mureș, secția I civilă, dec. nr.662/2015, www.lege5.ro accesat octombrie 2022. Prin sentința civilă nr.692/11.06.2015 Tribunalul Mureș a admis cererea formulată de petenta D.G.A.S.P.C. în contradictoriu cu intimații B.E.C., B.L.C., V.G. și V.I. și în consecință a stabilit măsura de protecție specială a plasamentului, în favoarea minorei B.E.B., născută la 25.08.1998, fiica intimaților B.E.C. și B.L.C., la bunicii materni, V.G. și V.I., a dispus exercitarea/îndeplinirea drepturilor și obligațiilor părintești cu privire la persoana și bunurile minorei către DGASPC Mureș și a obligat intimații B.E.C. și B.L.C. să presteze câte 20 ore/fiecare, lunar, activități sau lucrări de interes local pe raza administrativ-teritorială a comunei Ernei. Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut că minoră E.B. este fiica intimaților B.E.C. și B.L.C. și nepoata intimaților V.G. și V.I. La finalul anului 2012, datorită unor conflicte în familie, intimata B.E.C. împreună cu copiii săi a părăsit domiciliul conjugal, fiind primită în casa părinților săi, intimații V. După puțin timp soții B. s-au împăcat, d-na B. a decis să revină la domiciliul conjugal împreună cu copiii, însă minoră E.B. a refuzat să se întoarcă împreună cu mama sa, manifestându-și dorința de a locui în continuare împreună cu bunicii săi. Această alegere a generat un conflict care s-a perpetuat și

În legislația adoptată în România după anul 2004, în diferite materii care privesc drepturile copilului, principiul interesului său superior este omniprezent. Spre exemplu, Legea nr.122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial nr.428 din 18 mai 2006, prevede în art.16, cu denumirea marginală „Garanții privind minorii neînsoțiți solicitanți de azil”, că: „Minorul neînsoțit este informat, de îndată, cu privire la numirea reprezentantului legal. Reprezentantul legal își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu *principiul interesului superior al copilului* și are expertiza necesară în acest scop” (s.n.).

De asemenea, art.192 alin.4 din lege prevede că *în vederea menținerii unității familiei și pentru respectarea principiului interesului superior al copilului*, Inspectoratul General pentru Imigrări poate permite, în anumite condiții, membrilor de familie ai solicitantului să locuiască cu acesta (s.n.). În fine, art.19⁵ din lege prevede că măsura de plasare într-un spațiu închis special amenajat, cu restrângerea temporară a libertății de mișcare, „nu poate fi dispusă împotriva solicitanților de protecție internațională minori, cu excepția situației prevăzute la art.41 alin.(2), cu *respectarea principiului interesului superior al copilului*” (s.n.)⁴⁶.

La rândul său, Legea asistenței sociale nr.292/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.905 din 20 decembrie 2011, prevede în art.66 alin.5: „*Principiul interesului superior al copilului* va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată”.

c) *Interesul superior al copilului "ajunge" în Codul civil.* Legea nr.287/2009 privind Codul civil, în vigoare din 1 octombrie 2011, cuprinde dispoziții privind principiul interesului superior al copilului, menționate deja aici. Doctrina și jurisprudența din primul deceniu de aplicare a codului au analizat diferite situații concrete în care se pune problema aplicării acestui principiu, confirmând anumite soluții adoptate în timp sau clarificând aspecte noi în anumite materii⁴⁷.

amplificat între cele două familii, părinții minorei lansând mai multe acuzații la adresa bunicii materni, cum că minora este ținută cu forța de bunici, este influențată negativ, că minora a fost agresată sexual de bunicul matern. Probele administrate în cauză nu au confirmat însă aceste acuzații.

⁴⁶Cf. art.41 Legea nr.122/ 2006: (1) În situația în care solicitantul de azil declară că este minor și nu există dubii serioase cu privire la minoritatea sa, acesta va fi considerat minor. (2) În situația în care minorul neînsoțit nu poate să își probeze vârsta și există dubii serioase cu privire la minoritatea sa, structura specializată pe probleme de azil din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări solicită, înainte de soluționarea cererii de azil în fază administrativă, efectuarea unei expertize medico-legale de evaluare a vârstei solicitantului, cu consimțământul prealabil, în scris, al minorului și al reprezentantului său legal.

⁴⁷Emese Florian, *Comentariu art.263 și art.264*, în Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Maconvei (coord.), *Codul civil. Comentariu pe articole*, ediția 3, p. 331-335; Cristina Codruța Hageanu, *Dreptul familiei și actele de stare civilă*, ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu,

Se susține constant caracterul primordial al acestui principiu, apreciindu-se că legea proclamă supremația criteriului "interesului superior al copilului", care are caracter obligatoriu și trebuie respectat în toate măsurile privitoare la copil (art.263 alin.1 C. civ.). Principiul interesului superior al copilului este în egală măsură opozabil părinților, altor reprezentanți legali ai copilului sau persoane cărora acesta le-a fost încredințat, precum și autorităților învestite cu competența de a lua anumite măsuri în legătură cu copilul. Se subliniază că fiecare copil este unic, la fel și situația în care acesta se află la un moment dat. În această materie, pot exista multe similitudini, dar nu și suprapuneri perfecte de situații, astfel încât interesul superior al unui copil nu coincide cu interesul superior al altuia. Pe acest plan, există asemănări multiple de la un copil la altul, dar legea nu afirmă similitudinea perfectă. S-a argumentat că orice intervenție în spiritul interesului superior al copilului va avea ca punct de referință situația actuală a unui anumit copil și va avea ca obiectiv îmbunătățirea climatului protectiv general, inclusiv prin schimbări la nivelul titularilor autorității părintești. Dacă se constată situația precară sau neprielnică dezvoltării în care se găsește copilul în prezent, interesul său superior impune preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și intervenția rapidă prin măsuri concrete și apte să înlăture imediat inconvenientele actuale și să mențină un standard de viață mai bun pentru viitor.

În jurisprudență, spre exemplu, s-a statut că soluția încredințării fiecărui părinte a unui minor nu poate asigura interesul superior al celor doi frați, în vârstă de 10 ani, respectiv 8 ani, de a crește împreună. S-a observat că minorii se află la vârsta la care își dezvoltă personalitatea și relațiile interumane, astfel că măsura separării lor este de natură să îi înstrăineze și să afecteze pe termen lung relațiile personale dintre frați. S-a argumentat că doctrina și jurisprudența sunt unanime în a statua că o astfel de măsură trebuie luată doar în mod excepțional, când există motive întemeiate care să o justifice. Cu privire la preferința minorului pentru tată, respectiv poziția exprimată raportat la mamă ("că este un nimeni pentru el și că nu o va iubi, indiferent dacă va locui cu ea sau cu tatăl său"), acestea sunt nefirești pentru un copil de această vârstă, denotând influențe din mediul actual, care nu pot fi considerate benefice pentru o dezvoltare armonioasă a psihicului minorului pe viitor și nu pot fi avute în vedere pentru a justifica reformarea hotărârii atacate. Instanța a apreciat că minorul este influențat de persoanele cu care locuiește în prezent și care nu par a fi apte să

București, 2017, p. 8-14, care analizează principiul interesului superior al copilului în cadrul principiilor generale ale familiei și ale căsătoriei; Marieta Avram, *Drept civil. Familia*, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 12-16, care analizează principiul respectării interesului superior al copilului în cadrul principiilor dreptului familiei; Emese Florian, *Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația*, ediția 6, Ed. C.H. Beck, București, 2018, p. 6-20, care analizează principiul interesului superior al copilului în cadrul principiilor generale ale dreptului familiei; Marilena Tomescu, *Dreptul familiei. Protecția copilului*, Ed. All Beck, București, 2005, p. 21-212; Emese Florian, *Protecția drepturilor copilului*, ediția 2, Ed. C. H. Beck, București, 2007, p. 5-11.

realizeze efectul pe termen lung a inoculării unor astfel de sentimente asupra psihicului unui copil influențabil. S-a considerat că nu sunt firești preferința tatălui pentru băiat și dezinteresul față de fiica sa, nefiind în interesul niciunui copil diferențele de regim între frați, care pot conduce la deteriorarea relațiilor dintre copii, lucru cu repercusiuni negative greu de evaluat în prezent⁴⁸.

5. Concluzii. Multă vreme regimul legal al protecției minorului s-a întemeiat pe concepția potrivit căreia copilul trebuie ”supus” protecției exercitate de părinți sau de tutore. Chiar dacă ideea ocrotirii copilului minor este afirmată în doctrina noastră în perioada aplicării Codului civil de la 1864, spiritul dispozițiilor legale este tributار acestor idei. Pe de altă parte, concepția modernă cu privire la drepturile copilului stabilește, mai întâi, că acesta încetează să mai fie ”obiect” al protecției⁴⁹. Imediat se afirmă ideea că minorul trebuie să fie sprijinit și asistat prin măsuri speciale pentru exercitarea drepturilor și libertăților sale fundamentale⁵⁰. Dispozițiile Codului familiei afirmă în dreptul românesc, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, ideea conform căruia ocrotirea copilului minor, fie că se realizează de către părinți, fie că se înfăptuiește de către tutore, este astfel organizată încât apărarea intereselor și drepturilor copilului minor să fie asigurată. Textele legale au prevăzut expres în mai multe materii noțiunea de ”interes al copilului, iar contribuția jurisprudenței a fost esențială în clarificarea conținutului și limpezirea diferitelor situații cu scopul de a înlătura dificultățile noționale.

Realitatea socială și economică a impus, după anul 1990, o reexaminare a textelor legale privind relațiile de familie. În materia adopției, cu provocările întâlnite în situațiile cu elemente de extraneitate, legiuitorul național a căutat soluții pentru ocrotirea copilului, iar Ordonanța de urgență nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, prevede, printre altele, principiul conform căruia adopția se încheie ”*numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului*”. Ideea a fost dusă mai departe de Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, care a impus în această materie *principiul interesului superior al copilului*⁵¹.

⁴⁸Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă, complet specializat de familie și minori, Decizia civilă nr.831 din 11 iunie 2013, www.lege5.ro accesat octombrie 2022.

⁴⁹Cu privire la statutul copilului în cadrul procesual al divorțului părinților, O. Ghita, *Cand tertul este minor*, în RRDP nr.1/ 2020, p.146-148.

⁵⁰A se vedea și Vlad Ionuț Domocoș, *Reintegrarea minorului ulterior dispunerii măsurilor speciale de protecție. Abandonul de familie în contextul interesului superior al minorului*, în Revista de dreptul familiei nr.2/ 2021, p. 116-139; Gabriela Aura Fodor, *Probleme privind reprezentarea minorului victimă a infracțiunii de violență în familie*, în Revista de dreptul familiei nr.2/ 2020, p. 119-128; Bogdan Dumitru Moloman, *Încuviințare nume. Divorț. Inadmisibilitate*, Trib. Argeș, s. civ., dec. civ. nr.253/2019, în Revista de dreptul familiei nr.1/ 2020, p. 298-299; Bogdan Dumitru Moloman, *Dezinteresul părintelui față de minor. Exerțarea autorității părintești în mod exclusiv. Program de vizitare continuu și regulat. Principiul interesului superior al copilului*, Jud. Constanța, s. civ., dec. civ. nr.13665/ 2017, în Revista de dreptul familiei nr.1/ 2020, p. 299- 403.

⁵¹A se vedea și Cristina Nicolescu, *Adopția – tablouri dintr-o expoziție pluridimensională*, în C. J.

Între timp, România își exprima constant și din ce în ce mai clar opțiunea politică de integrare europeană, așa încât aderarea la diferite acte internaționale care protejează drepturile fundamentale ale omului devine o măsură indispensabilă. În acest context, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, aduce în dreptul românesc reglementarea „cadrlui general privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului” și trimite expres la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și la actele internaționale în această materie la care România este parte.

Noul Cod civil, care reglementează relațiile de familie și abrogă expres Legea nr.4/1953 privind Codul familiei (art.230 lit. m din Legea nr.71/2011), consolidează afirmarea normativă a principiului în discuție și reglementează numeroase situații în care se aplică. În cele peste 20 de materii în care principiul interesului superior al copilului este expres prevăzut în Codul civil, normele aplicabile asigură repere cuantificabile privind conținutul acestui concept, păstrându-i flexibilitatea și deschiderea necesară. După o evoluție internă de mai bine de un secol și jumătate, protecția drepturilor copilului are în dreptul românesc anumite constante susținute doctrinar și jurisprudențial, în timp consacrate legislativ și conectate acum la dinamica europeană a acestui domeniu.

nr.7/ 2021, p. 379-382; Daniela Anca Deteșeanu, *O perspectivă europeană, adopția în jurisprudența CEDO*, în C.J. nr.7/2021, p. 383-392; Stela Stoicescu, *Dreptul adoptatului de a-și cunoaște originile versus principiul confidențialității informațiilor*, în C. J. nr.7/ 2021, p. 393-403; Lucia Irinescu, *Refuzul părinților firești de a consimți la adopție: dramă sau abuz?*, în C. J. nr.7/ 2021, p. 404- 410; Oana Ghiță, *Considerații teoretice și practice cu privire la desfacerea adopției*, în C.J. nr.7/ 2021, p. 411-418; Andra Roxana Trandafir, George Alexandru Lazăr, *Efectele adopției asupra posibilității reținerii infracțiunii de incest în sarcina rudelor biologice*, în C. J. nr.7/ 2021, p. 419-423; Anca Muntean, Cristina Nicolescu, Rebeca Popescu, *Adopția copiilor în România: lege și psihologie*, în C. J. nr.7/ 2021, p. 424-434; Andreea Popescu Dincă, Camelia Iordache, *Elemente de noutate privind legislația ce guvernează procedura adopției în România*, în C. J. nr.7/ 2021, p. 435-439.